

Inhaltsverzeichnis von Band 13–14

Contents of volume 13–14	5
Vorwort der Redaktion	9–10
Originalbeiträge	
Franz ESSL: Wiederfund der Schnee-Heide (<i>Erica carnea</i>) im zentralen Waldviertel (Böhmische Masse, Niederösterreich).....	11–16
STEFAN LEFNAER: Floristische Neuigkeiten aus Niederösterreich und Wien nördlich der Donau, 5.....	17–49
Oliver STÖHR, Christoph LANGER, Simon LEGNITIM, Susanne GEWOLF, Michael THALINGER & Konrad PAGITZ: Ergebnisse der gezielten Nachsuche ausgewählter Pflanzenarten in Osttirol.....	51–90
Konrad PAGITZ, Michael THALINGER, Lisa SILBERNAGL, Moritz FALCH, Clara BERTEL, Mar UNZETA, Theresa BAUR, Iris TRENKWALDER, Cäcilia LECHNER PAGITZ, Bettina MITTENDREIN, Pau CARNICERO, Ines ASTER, Mirjam SCHIPFLINGER & Peter SCHÖNSWETTER: Updates zu seltenen Gefäßpflanzen Nordtirols – Ergebnisse der gezielten Nachsuche ausgewählter Arten.....	91–194
Ingo UHLEMANN: <i>Taraxacum</i> section <i>Crocea</i> (= <i>Taraxacum</i> section <i>Fontana</i> , Asteraceae, Crepidinae) in den europäischen Alpen.....	195–226
Michael HOHLA: <i>Artemisia tournefortiana</i> (Asteraceae) – neu für Österreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Autobahn- bzw. Straßenrandflora des Burgenlands, Oberösterreichs, Salzburgs und der Steiermark	227–241
Stefan LEFNAER: Floristische Neuigkeiten aus Niederösterreich und Wien nördlich der Donau, 6.....	243–283
Günter GOTTSCHLICH: <i>Hieracium sadnigense</i> , spec. nov., nebst Anmerkungen zur <i>Hieracium</i> -Sammlung des Salzburger Universitätsherbariums (SZU)	285–291
Petr KOUTECKÝ & Clemens PACHSCHWÖLL: <i>Centaurea nemoralis</i> and <i>C. nigra</i> , zwei immer wieder eingeschleppte, aber häufig übersehene Neophyten der österreichischen Flora.....	293–303
Würdigung	
Dirk C. ALBACH: Was ist eine Art in <i>Veronica</i> ? Reflexionen anlässlich des 80. Geburtstages von Manfred A. Fischer.....	305–323
Nachrufe	
Luise SCHRATT-EHRENDORFER: Mag. rer. nat. Dr. iur. Michael Strudl (1956–2022)...	325–328
Norbert SAUBERER: Nachruf auf Roland Albert und Georg Grabherr – zwei der prägendsten österreichischen Wissenschaftler in den Bereichen Ökologie und Naturschutz	329–346
Harald ZECHMEISTER: Nachruf auf Oberstudienrat Dr. Herbert Hagel (1940–2022)...	347–349
Buchbesprechungen	351–380

Der Verein zur Erforschung der Flora Österreichs (Werbe-Anzeige).....	381–382
Berichtigungen / Errata zu Neilreichia Band 12	383
Nomenklatorische Neuigkeiten und Typifizierungen	385
Richtlinien für Autorinnen und Autoren	387–390
Instructions for authors	391–394
Redaktionsbeirat.....	395–396
Editorial Board	397–398

Contents of volume 13–14

Editorial	9–10
Original articles	
Franz ESSL: Rediscovery of the winter heath (<i>Erica carnea</i>) in the Bohemian Massif of Austria	11–16
Stefan LEFNAER: Floristic novelties from Lower Austria and Vienna north of the Danube, 5	17–49
Oliver STÖHR, Christoph LANGER, Simon LEGNITI, Susanne GEWOLF, Michael THALINGER & Konrad PAGITZ: Results of the targeted search for selected plant species in East Tyrol	51–90
Konrad PAGITZ, Michael THALINGER, Lisa SILBERNAGL, Moritz FALCH, Clara BERTEL, Mar UNZETA, Theresa BAUR, Iris TRENKWALDER, Cäcilia LECHNER PAGITZ, Bettina MITTENDREIN, Pau CARNICERO, Ines ASTER, Mirjam SCHIPFLINGER & Peter SCHÖNSWETTER: An update on rare North Tyrolean vascular plants – results of tracing selected species	91–194
Ingo UHLEMANN: <i>Taraxacum</i> section <i>Crocea</i> (= <i>Taraxacum</i> section <i>Fontana</i> , Asteraceae, Crepidinae) in the European Alps	195–226
Michael HOHLA: <i>Artemisia tournefortiana</i> – new for Austria – and further contributions to the motorway and roadside flora of Burgenland, Upper Austria, Salzburg and Styria.....	227–241
Stefan LEFNAER: Floristic novelties from Lower Austria and Vienna north of the Danube, 6	243–283
Günter GOTTSCHLICH: <i>Hieracium sadnigense</i> , spec. nov., together with notes on the <i>Hieracium</i> collection of the Salzburg University Herbarium (SZU)	285–291
Petr KOUTECKÝ & Clemens PACHSCHWÖLL: <i>Centaurea nemoralis</i> and <i>C. nigra</i> , two recurrently introduced but often overlooked neophytes of the Austrian flora.....	293–303
Tribute	
Dirk C. ALBACH: What is a species in <i>Veronica</i> ? Reflections on the occasion of Manfred A. Fischer’s 80th birthday	305–323
Obituaries	
Luise SCHRATT-EHRENDORFER: Mag. rer. nat. Dr. iur. Michael Strudl (1956–2022)...	325–328
Norbert SAUBERER: In memoriam of Roland Albert and Georg Grabherr – two of the most influential Austrian scientists in the fields of ecology and conservation biology.....	329–346
Harald ZECHMEISTER: Obituary for Dr. Herbert Hagel (1940–2022)	347–349
Book reviews	351–380
The Austrian Association for Floristic Research (advertisement)	381–382

Corrections / Errata to volume 12.....	383
Nomenclatural novelites and typifications.....	385
Instructions for authors	391–394
Editorial Board	397–398